

T A
Č R

SPA 2000

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bio-rozložitelné materiály pro zvýšení odolnosti sazenic proti suchu

Technická zpráva za rok 2024

Číslo projektu: SS07020443

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život

Termín řešení: 04/2024–06/2026

Hlavní řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut

Řešitelský kolektiv:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzitní institut

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Ing. Jitka Dostálková, Ph.D.

Ing. Miroslava Dušánková, Ph.D.

Ing. Veronika Hanuliak, Ph.D.

Ing. Martin Novák, Ph.D.

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i.

Ing. Jarmila Čechmánková Ph.D.

SPA 2000 s.r.o.

Ing. David Hausner

Obsah

1	Úvod.....	5
2	Plánované aktivity projektu.....	5
3	Plánované výstupy pro rok 2024	5
4	Popis aktivit za rok 2024.....	6
4.1	Materiál a metody.....	6
4.1.1	Mechanismus síťování CMC hydrogelů.....	6
4.1.2	Mechanismus síťování hydrogelů na bázi škrobu.....	7
4.1.3	Příprava CMC hydrogelů.....	8
4.1.4	Příprava hydrogelů na bázi škrobu.....	8
4.1.5	Absorpční vlastnosti hydrogelů.....	9
4.1.6	Identifikace funkčních skupin (FTIR)	9
4.1.7	Struktura hydrogelů.....	9
4.1.8	Tepelná stabilita hydrogelů.....	10
4.1.9	Retence vody v půdě.....	10
4.1.10	Vliv hydrogelu na růst rostlin	11
4.1.11	Biodegradabilita hydrogelů.....	11
4.1.12	Fortifikace hydrogelu.....	12
4.1.13	Prvkové stanovení pomocí metody EDX-XRF	12
4.1.14	Výběr zeminy	12
4.1.15	Terénní práce.....	13
4.1.16	Založení nádobového pokusu	14
4.1.17	Stanovení půdní reakce (pH).....	14
4.1.18	Stanovení potenciální výměnné kapacity a výměnných kationtů	15
4.1.19	Stanovení dusíku v půdách mineralizací dle Kjeldahla	15
4.1.20	Stanovení obsahu oxidovatelného uhlíku (Cox).....	15
4.1.21	Stanovení základních živin extrakčním roztokem dle Mehlicha III	15
4.1.22	Stanovení rizikových prvků.....	15
4.1.23	Stanovení fyzikálních vlastností porušeného půdního vzorku.....	16
4.2	Výsledky a diskuse.....	16
4.2.1	Hydrogely na bázi CMC	16
4.2.2	Hydrogely na bázi škrobu.....	32
4.3	Studie interakce materiálů s půdou a kořenovým systémem sazenic	35

Technická zpráva za rok 2024

4.3.1	Výsledky chemických vlastností půdy.....	35
4.3.2	Výsledky chemických vlastností hydrogelů.....	38
4.3.3	Registrace pomocné půdní látky	39
4.4	Návrh homogenizačního zařízení	40
5	Závěr.....	42
6	Plán na další období.....	42
7	Seznam použité literatury	43

1 Úvod

Cílem projektu je navrhnout a experimentálně ověřit systém pro zvýšení retenčních kapacity půdy pro vodu se zaměřením na podporu účinnosti procesů zalesňování a výsadby sazenic užitkových dřevin a navrhnout příslušnou metodiku postupu výsadby. Za tímto účelem bude vyvinut 3D polymerní systém ve formě hydrogelu, který bude zpracován do plně biologicky rozložitelného flexibilního tenkostěnného obalu, který bude uživatelsky a aplikačně přívětivý. Experimentální aktivity budou zahrnovat laboratorní výzkum i testování v reálných podmínkách. Významná pozornost bude věnována analýze životního cyklu (LCA) pro komplexní vyhodnocení dopadů vyvíjené technologie na životní prostředí v souladu s principy zásady „významně nepoškozovat“.

V roce 2024 proběhly dva kontrolní dny k projektu, ke kterým byly provedeny zápisy. Dále probíhají dílčí technické diskuse v závislosti na probíhajících pracích.

Řešení projektu probíhá dle harmonogramu, neproběhly žádné změny.

2 Plánované aktivity projektu

A1) Vývoj a charakterizace hydrogelů (6/2024–12/2024)

- zahrnuje výzkum možností síťování polysacharidických řetězců pomocí netoxických síťovacích činidel, optimalizace stupně zesíťování, testování absorpční/desorpční kapacity pro vodu, testování a nastavení mikrobiologické stability a biorozložitelnosti.

A2) Vývoj biorozložitelného obalu (9/2024–12/2025)

- zahrnuje vývoj recepturu biorozložitelného obalu za účelem dosažení optimálních materiálových vlastností (mechanických, termických, zpracovatelských, biorozložitelnosti, ekonomické parametry) biologicky rozložitelných polysacharidů. Významná pozornost bude věnována studium biologického rozkladu v půdních podmínkách, které se výrazně liší od kompostovacích testů a dále pak interakcím mezi hydrogelem a obalem.

A3) Optimalizace (1/2026–6/2026)

- optimalizaci materiálových vlastností hydrogelu, obalu a návrhu technologicky reálného procesu výroby finálního produktu za ekonomicky konkurenceschopných podmínek. Dále bude pozornost věnována analýze životního cyklu – LCA.

3 Plánované výstupy pro rok 2024

Tabulka 1: Plánované výstupy

Identifikační číslo výstupu/výsledku	Název	Druh	Termín dosažení
SS07020443-V1	Funkční vzorek 1: „Plně biorozložitelný hydrogel pro zvýšení retenčních schopností půdy umožňující variabilní nastavení životnosti a rozsahu opakovaných sorpčních charakteristik“.	Gfunk - Funkční vzorek	12/2024

4 Popis aktivit za rok 2024

Řešení projektu začalo v květnu 2024 a probíhalo dle harmonogramu. Celkové řešení projektu je plánováno na 27 měsíců (04/2024–06/2026). Pro rok 2024 byla plánována aktivita A1 a od září začala aktivita A2.

A1: Vývoj a charakterizace hydrogelů (04/2024–12/2024)

Byly zkoumány dva typy polysacharidů, a to derivát celulózy – karboxymethylcelulóza (CMC) a škroby. CMC byla zvolena kvůli dobrým výsledkům publikovaným v odborné literatuře a škrob kvůli jeho lokální materiálové dostupnosti, a tedy i ekonomické výhodnosti. Byly ověřeny a dále rozpracovány postupy síťování makromolekul pomocí přírodních síťovacích činidel na bázi vícefunkčních karboxylových kyselin. Charakterizace hydrogelu zahrnovala absorpční kapacitu, opakované bobtnání, retence vody v půdě, identifikaci funkčních skupin a potvrzení tvorby esterových vazeb mezi karboxymethylcelulózou a organickými kyselinami (FTIR), stanovení tepelné stability a ztráty hmotnosti při zahřívání (TGA), analýzu tepelných přechodů (DSC), biodegradabilitu a vliv na růst rostlin. Na závěr aktivity byla otestována fortifikace hydrogelu půdními kvasinkami.

VÚMOP provedl půdní experimenty a studie interakce materiálů s půdou a kořenovým systémem sazenic. Byly založeny nádobové pokusy, které zahrnovaly aplikaci hydrogelů a následné sledování jejich vlivu na půdní prostředí a růst rostlin. Součástí této aktivity byly analytické práce zaměřené na chemické vlastnosti půdy a chemickou analýzu hydrogelů. Byla zpracována rešerše zaměřená na požadavky pro registraci pomocné půdní látky, která zahrnovala studium legislativních podmínek.

UTB provedla návrh struktur a detailní analytické testování připravených hydrogelů, firma SPA2000 se podílela na modifikaci biopolymerních matic a dále realizovala návrh homogenizačního zařízení.

A2: Vývoj biorozložitelného obalu (9/2024–12/2025)

Byla zpracována rešerše navrhující možnosti aditiv pro vývoj recepturu biorozložitelného obalu na bázi polyesterů. Cílem úpravy čistého biologicky rozložitelného polymeru je dosažení optimálních materiálových vlastností (mechanických, termických, zpracovatelských, biorozložitelnosti, ekonomické parametry). Na základě rešerše byly vybrány vhodné složky, které budou míchány s biologicky rozložitelným polymerem polybutylensukcinátem (PBS), a připraveny vzorky materiálů. Analýzy a testy biodegradovatelnosti připravených materiálů probíhají a budou pokračovat v následujícím roce.

4.1 Materiál a metody

4.1.1 Mechanismus síťování CMC hydrogelů

Pro vytvoření stabilní 3D sítě hydrogelu byla použita síťovací činidla na bázi vícesytných organických kyselin. CMC je polyanionický polysacharid s karboxymethylovými skupinami ($-\text{CH}_2\text{COO}^-$) navázanými na celulózoový řetězec. Tyto skupiny reagují s organickými kyselinami obsahujícími více karboxylových skupin ($-\text{COOH}$), působí jako, které spojují jednotlivé řetězce CMC přes esterové nebo vodíkové vazby. Kyselina vinná obsahuje dvě karboxylové skupiny a dvě hydroxylové skupiny, což ji činí vysoce reaktivní. Vytváří hustou síť díky možnosti více

vazeb. Kyselina jablečná má dvě karboxylové skupiny a jednu hydroxylovou skupinu, je méně reaktivní než vinná kyselina, ale stále umožňuje dvojité propojení mezi řetězci CMC. Fumarová kyselina je lineární dikarboxylová kyselina s pevnou geometrií, vede k pravidelné a relativně tužší struktuře s omezenou flexibilitou. Maleinová kyselina je izomer fumarové kyseliny s vyšší reaktivitou díky prostorovému uspořádání karboxylových skupin, umožňuje efektivnější síťování než fumarová kyselina. Kyselina jantarová (sukcinová) obsahuje dvě karboxylové skupiny, ale žádnou hydroxylovou skupinu, je méně reaktivní a vzniklý materiál je obsahuje volnější síť a je měkčí a pružnější. Mechanismy síťování jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Obrázek 1: Mechanismus síťování CMC s kyselinou maleinovou a jantarovou (Abou-Yousef a Kamel, 2015).

4.1.2 Mechanismus síťování hydrogelů na bázi škrobu

Mechanismus síťování škrobu kyselinou citronovou spočívá v esterifikaci hydroxylových skupin škrobových polymerů karboxylovými skupinami kyseliny citronové. Při zahřívání dochází k dehydrataci kyseliny citronové, což vede k vytvoření anhydridových skupin, které reagují s hydroxylovými skupinami škrobu za vzniku esterových vazeb. Tento proces propojuje polymerní řetězce škrobu, čímž vzniká trojrozměrná síťová struktura (Uliniuc et al., 2013).

Obrázek 2: Mechanismus přípravy hydrogelů na bázi škrobu zesíťovaný kyselinou citronovou.

4.1.3 Příprava CMC hydrogelů

Hydrogely byly připraveny rozmícháním organické kyseliny v množství 1-15 % hmotnosti CMC a CMC o koncentraci 3 % w/v ve vodě za laboratorní teploty (22±2 °C). Směs byla míchána homogenizátorem (10 000 RPM) do rozpuštění veškeré CMC a vytvoření silně viskózního gelu. Pro možnost srovnání mezi jednotlivými variantami byl zvolen čas 3 min, který byl dostatečný pro všechna použitá síťovací činidla. Přídavek organické kyseliny umožnil vytvoření stabilní trojrozměrné sítě prostřednictvím esterifikačních vazeb. Vzorky hydrogelů byly vysušeny na xerogely v sušárně při 60 °C do konstantního úbytku hmotnosti (± 24 h).

4.1.4 Příprava hydrogelů na bázi škrobu

K přípravě hydrogelů byly testovány škroby – bramborový, rýžový a pšeničný. Příprava probíhala při teplotě 75±5 °C a jako síťovací činidlo byla použita kyselina citronová, která byla přidávána ke škrobu až po jeho gelaci (po 1 h). Poté se hydrogel síťoval 1 h při stejné teplotě. Pokud bylo provedeno jinak, je poznámka v tabulce. Do některých variant byl přidán glycerol, který by měl pomoci k lepší tvorbě hydrogelu. Vzorky hydrogelů byly vysušeny na xerogely v sušárně při 60 °C do konstantního úbytku hmotnosti (± 24 h). V následující tabulce jsou uvedeny podmínky přípravy jednotlivých vzorků hydrogelu.

Tabulka 2: Popis přípravy hydrogelů

	typ škrobu	podíl škrobu (%)	CA (w/w) ze škrobu	Teplota přípravy (°C)	Poznámky
1	B	10	10	70	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
2	R	10	10	75	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
3	P	10	10	75	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
4	B	10	10	75	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
5	R	10	10	80	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
6	P	10	10	80	Magnetická míchačka, 500 RPM, 40 min 1. fáze, 30 min 2. fáze (po přidání CA)
7	B	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
8	B	5	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
9	B	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
10	B	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, navíc přidáno 10 % glycerolu
11	R	10	20	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
12	R	5	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
13	R	5	20	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
14	R	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, navíc přidáno 20 % glycerolu
15	P	10	20	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM

16	P	5	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
17	P	5	20	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, navíc přidáno 20 % glycerolu
18	P	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM
19	B	5	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, CA přidáno současně se škrobem, celk.doba přípravy 1h
20	B	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, CA přidáno současně se škrobem, celk.doba přípravy 1h
21	R	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, CA přidáno současně se škrobem, celk.doba přípravy 1h
22	P	10	10	75	Hřidelová míchačka, 200 RPM, CA přidáno současně se škrobem, celk.doba přípravy 1h

B - bramborový, R – rýžový, P - pšeničný

4.1.5 Absorpční vlastnosti hydrogelů

Absorpční kapacita, resp. absorpční poměr hydrogelu byla stanovena v destilované vodě (pH ~7,5, EC 1 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$). Pro vyhodnocení stupně bobtnání hydrogelu (Swelling ratio, SR), byly hydrogely po vysušení zváženy (SD) a přemístěny do nádoby s destilovanou vodou (množství vody 100:1), kde byly ponechány 24 h při laboratorní teplotě (21 °C). Kinetika bobtnání byla kvantifikována periodickým v intervalech 10, 30, 60, 180, 240 a 1440 minut, kdy byly tyto vzorky z vody vyjmuty, osušeny a zváženy (SW). Vážení proběhlo u všech vzorků paralelně 3x. Hodnoty byly zprůměrovány a dle níže uvedeného výpočtu byl stanoven stupeň bobtnání (SR) (Seki et al. 2014).

$$\text{SR (\%)} = \frac{\text{SW} - \text{SD}}{\text{SD}} \times 100$$

4.1.6 Identifikace funkčních skupin (FTIR)

K získání spekter všech polymerních nanovláken byla použita infračervená spektroskopie úplného zeslabeného odrazu s Fourierovou transformací (FTIR-ATR) (Nicolet iS5, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Přístroj byl vybaven diamantovým krystalem pro stanovení strukturních změn v chemických vazbách. Byl nastaven na rozsah 400-4000 cm^{-1} a rozlišení 4 a 64 skenů, analýza probíhala v softwaru OMNIC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA).

4.1.7 Struktura hydrogelů

4.1.7.1 SEM

Povrchová a také vnitřní struktura syrovátkových hydrogelů byla charakterizována pomocí skenovací elektronové mikroskopie Nova NanoSEM 450U. Hydrogely byly lyofilizovány a následně z nich byly připraveny vzorky o tloušťce 0,5–2 mm. Byla snímána čtvercová plocha o straně 1 mm při zvětšení 255–270x a měření probíhalo při urychlovacím napětí 10 kV. SEM analýza byla také provedena v časových intervalech u degradovaných vzorků pro posouzení průběhu biodegradace hydrogelů v půdě.

4.1.7.2 Gelová frakce

Vysušené vzorky (W0) byly na 2 dny ponořeny do deionizované vody v poměru 1000:1. Voda byla periodicky vyměňována, aby se odstranila solová frakce. Vzorky byly poté vysušeny do konstantní hmotnosti (W1) při 60 °C. Gelová frakce (GF) byla vypočtena pomocí následující rovnice (Fekete et al. 2016):

$$GF (\%) = \frac{W_1}{W_0} \times 100$$

4.1.8 Tepelná stabilita hydrogelů

4.1.8.1 TGA

Termogravimetrická analýza byla provedena na přístroji TA Instruments (Wilmington, DE, USA), konkrétně na přístroji TGA Q500 a TA Universal Analyzer 2000, verze 4.5A. Vzorky o přibližné hmotnosti 5±1 mg byly umístěny do ekvilibrované platinové pánve a zahřívány při teplotách 30-1000 °C rychlostí ohřevu 10 °C·min⁻¹ za průtoku dusíku 50 ml·min⁻¹.

4.1.8.2 DSC

Tepelné vlastnosti vzorků byly získány diferenční skenovací kalorimetrií. Zkouška byla provedena pomocí systému Mettler-Toledo DSC 1 STARe. Vzorky byly vloženy do hliníkových misek o hmotnosti 3-5 mg. Pro každý vzorek byl proveden jeden sken ohřevu. Nejprve proběhl ohřev z 20 °C na 180 °C, následovala krátká izoterma trvajících 5 minut a ochlazení na pokojovou teplotu za průtoku dusíku 50 ml·min⁻¹.

4.1.9 Retence vody v půdě

Účinnost hydrogelu zadržovat vodu v půdě byla hodnocena pomocí stanovení poměru odpařování vody z půdy (Water evaporatio ratio, WER). Komerční zahradní zemina byla sušena při 45 °C do konstantní hmotnosti. 1 g vysušeného hydrogelu (průměr 2 mm) byl důkladně promísen s 50 g vysušené půdy, která byla přemístěna do plastového květináče. Jako kontrola byla použita čistá půda bez hydrogelu. Následně byly všechny nádoby zváženy. Poté bylo přidáno 50 ml destilované vody a hmotnost byla znovu zaznamenána. Vzorky byly skladovány při pokojové teplotě a opakovaně váženy každé 3 dny, dokud nebyl pozorován úbytek hmotnosti. Dle rovnice níže, byl vypočítán poměr odpařování vody (WER):

$$WER (\%) = \frac{M_i - M_t}{50} \times 100$$

kde M_i je hmotnost vzorku po přidání vody a M_t je hmotnost vzorku po určitých časových intervalech. Opakováním výše uvedeného experimentu pro SR a WER byla zkoumána opětovná použitelnost hydrogelů v půdě (Rabat et al. 2016). Jiným způsobem stanovení účinnosti hydrogelu v půdě bylo stanovení absorpční kapacity (Water holding capacity, WH) půdy pomocí následující rovnice:

$$WH (\%) = \frac{W_2 - W_1}{W_0} \cdot 100$$

kde W_0 je hmotnost kontrolního vzorku (čistá půda bez absorpčního materiálu), W_1 hmotnost půdy s absorpčním materiálem před přidáním vody a za W_2 hmotnost půdy s absorpčním

materiálem po zalití vodou (Mohammadi-Khoo et al. 2015). Test retence vody v půdě (WR) byl proveden) k posouzení, po jakou dobu je půda obsahující absorpční materiál schopná absorbovanou vodu udržet. Nádoby se vzorky byly ponechány v laboratoři při pokojové teplotě a každých 48-72 hodin byla zvážena jejich hmotnost. Vážení bylo opakováno až do doby, kdy hmotnost nebyla relativně konstantní. Pro výpočet WR v procentech byla použita následující rovnice:

$$WR (\%) = \frac{W_t - W}{W_0 - W} \cdot 100$$

kde W je hmotnost nádoby obsahující vysušený vzorek a půdu, W_0 je hmotnost vzorku a půdy po zalití vodou a W_t je hmotnost vzorku v daném časovém intervalu (Mohammadi-Khoo et al. 2015).

4.1.10 Vliv hydrogelu na růst rostlin

Pokusy provedeny k ověření vlivu hydrogelu na vitalitu rostlin a jeho schopnost uchovávat vodu v půdě. Různé typy hydrogelu (o průměru cca 2 mm) byly jednotlivě přimíchány v množství 0,5, 1,5 a 3,0 % do 100 g vysušené půdy. Jako kontrola sloužila půda bez hydrogelu. Půdní směs byla umístěna do nádob a do ní bylo vloženo 10 semen *Raphanus sativus var. sativus* a 10 semen (na nádobu). Pokus byl proveden ve třech opakováních pro každý typ hydrogelu. První dva týdny byly květináče průběžně zavlažovány vodou z vodovodu a vystaveny laboratorním podmínkám při teplotě 20 °C. Po uplynutí této doby se již voda nepřidávala a sledovala se vitalita a míra přežívání rostlin v podmínkách sucha. Pokus byl ukončen, když všechny testované rostliny zcela uvadly. Rychlost klíčení a výška rostoucích rostlin (od úrovně půdy po vrchol nejvyššího listu) byly zaznamenány od začátku klíčení v určitých časových intervalech a v průběhu následujících cca 20 dnů (Durpekova et al., 2021).

4.1.11 Biodegradabilita hydrogelů

4.1.11.1 Gravimetrická metoda sledování úbytku hmotnosti

Vysušené vzorky byly zváženy s přesností na 0,001 g a zahrabány přibližně 5 cm do hloubky od povrchu nádoby obsahujícím komerční zahradnickou zeminu. Vzorky obsahující hydrogel v zahradnickém substrátu byly uchovávány při pokojové teplotě (20 °C), dokud se nebyly zdegradovány. Relativní vlhkost byla udržována na 40 %, pro zajištění vhodných podmínek pro mikrobiální aktivitu. V případě potřeby byly vzorky přiměřeně zavlažovány, tak aby se předcházelo vysušení kompostu a zeminy v důsledku odpařování. Pro stanovení úbytku hmotnosti, byly z půdy/kompostu vzorky hydrogelů odebírány v sedmidenních intervalech, očištěny a vysušeny při 45 °C po dobu 24 hodin. Stupeň degradace (D) byl vypočten pomocí rovnice:

$$D (\%) = \frac{W_i - W_f}{W_i} \times 100$$

kde W_i je původní hmotnost vysušeného hydrogelu a W_f hmotnost hydrogelu po vyjmutí z půdy a následném vysušení (Kaith et al. 2015).

4.1.11.2 „Soil burial method“

Biodegradabilita hydrogelu byla zkoumána prostřednictvím zakopání do zahradního substrátu. Vzorky hydrogelu přibližně stejné hmotnosti byly umístěny cca 5 cm pod povrch půdy v truhlících. Poté bylo ke každému hydrogelu přidáno 20 ml vody, truhlíky byly chovány při laboratorní teplotě. Voda se doplňovala podle potřeby, aby vzorky příliš nevysychaly. Hmotnost každého vzorku byla měřena v sedmidenních intervalech. Vzorky byly vyjmuty, jemně omyty v destilované vodě, aby se odstranila půda z povrchu, a vysušeny při 45 °C (Durpekova et al., 2021).

4.1.12 Fortifikace hydrogelu

Hydrogel zesíťovaný kyselinou jablečnou (15 %) byl připraven v množství 1500 g a rozdělen na tři části po 500 g, přičemž každá část byla inokulována jedním sbírkovým kmenem kvasinek: *Meyerozyma guilliermondii* (CCDBC 633), *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605) a *Yarrowia lipolytica* (CCDBC 613). Kmeny byly vybrány na základě informací z odborné literatury. Kmeny byly zaočkovány do komplexního média pro kvasinky a kultivováno 48 h při teplotě 28 °C. Biomasa byla odstředěna, promyta a rozředěna ve fyziologickém roztoku na stejnou optickou densitu ($14,1 \pm 0,2$). Po inokulaci byly hydrogelů odebrány vzorky ke stanovení celkového počtu kvasinek a následně uzavřeny do plynotěsných sáčků a skladovány při 4-6 °C. Pravidelné kontroly počtu kvasinek v hydrogelu probíhalo v pravidelných týdenních intervalech. Vždy 10 g hydrogelu bylo asepticky odebráno z více míst sáčku a homogenizováno ve 90 ml fyziologického roztoku třepáním po dobu 1-2 minut a připraveno desítkové ředění. Z připravených ředění byly naočkovány Petriho misky s vhodným kultivačním médiem (Sabouradův agar) a inkubovány při 28 °C po dobu 48–72 hodin. Po inkubaci byly spočítány kolonie (KTJ) a výsledky byly přepočteny na počet kvasinek v 1 g hydrogelu podle ČSN EN ISO 7218.

4.1.13 Prvkové stanovení pomocí metody EDX-XRF

Prvkové zastoupení vzorku bylo stanoveno metodou EDX-XRF (Energiově disperzní spektroskopie – Xray fluorescence), která je založena na elementární analýze materiálů pomocí difrakčního rentgenového záření (energie). Každý prvek má jinou energii rtg. záření, podle typu a kvanta rtg. záření je určen typ a množství prvku ve vzorku. Metoda je vhodná pro stanovení prvkového zastoupení v matricích v práškové, tekuté i tuhé formě, jedná se o nedestruktivní metodu (např. studium povrchů materiálů). Množství analyzovaného prvku je vyhodnoceno v hmotnostních procentech (% m/m). Vzorky byly nanесeny do teflonového kelímku cca 100 mg a vhodně uzavřeny speciální mikrocelulóзовou fólií. Poté byly vloženy dovnitř přístroje do autosampleru. Vzorky byly analyzovány 2x ve třech opakováních. Obsah jednotlivých prvků byl stanoven pomocí Energiově dispersního rentgenového spektrometru (ThermoScientific, ARL Quant X). Vzorky byly vyhodnoceny dle zvolené metody: Any Sample Air v programu UniQuantX.

4.1.14 Výběr zeminy

Pro účely testování vlivu aplikace hydrogelů na vlastnosti půdy a založení nádobového pokusu byla vybrána kambizem modální z modelové lokality VÚMOP, v.v.i.

Kambizemě řadíme mezi půdy střední až nižší kvality. Na našem území jsou nejrozšířenějším půdním typem. Vyvinuly se pod původními listnatými a smíšenými lesy (dubohabrové bučiny, jedle, smrk). Vyskytují se v pahorkatinách, vrchovinách, ale i horách. Nejvíce jsou rozšířeny

mezi 450 – 800 m. n. m., většinou se nacházejí na svazích, vrcholech, hřbetech apod. Málo jsou zastoupeny v nížinách. Podnebí jejich výskytu je převážně humidnější (vlhčí), mírně teplé, roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 900 mm, průměrná roční teplota je mezi 4 až 9 °C. Kambizemě se vyvinuly téměř na všech horninách skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, čediče, pískovce, břidlice).

Hlavním půdotvorným procesem tohoto půdního typu je intenzivní vnitropůdní zvětvování-hnědnutí horizontu díky uvolňování železa a hliníku z krystalických mřížek minerálů (braunifikace). K hnědnutí se dále připojuje proces tvorby a přeměn jílu. Vývoj kambizemí je také doprovázen v závislosti na pedoklimatu vyluhováním a acidifikací (jde však o velmi pomalý proces).

Pod humusovým horizontem leží hnědě až rezivohnědě zbarvený kambický horizont, ve kterém probíhá intenzivní vnitropůdní zvětvování. Pod ním se nachází většinou světleji zbarvená a méně zvětralá hornina. Tento horizont také obvykle obsahuje více skeletu.

Kambizemě bývají zpravidla mělké a skeletovité. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny od lehkého (půdy vyvinuté z pískovce a žuly) přes střední (čedič, svor, některé ruly) až po těžké (půdy vyvinuté z lupků a břidlic). Půdní reakce bývá slabě kyselá až kyselá. Sorpční vlastnosti závisejí na obsahu humusu a zrnitostním složení kambizemě. Podobně kolísají také fyzikální vlastnosti, které jsou u středně těžkých půd poměrně příznivé.

Nevýhodou kambizemí je malá mocnost půdního profilu, vyšší obsah skeletu, půdní kyselost a členitý terén, ve kterém se vyskytují. Pěstují se na nich především brambory (nejlépe na kambizemích vyvinutých na rulách a žulách), méně náročné obiloviny (žito, oves) a len. Kambizemě mohou být i velmi dobrými lesními stanovišti.

Mezi nejrozšířenější půdní subtypy (výrazné modifikace půdního typu) kambizemí v České republice patří:

- kambizem modální - vyvinutá ze zrnitostně těžkých a lehčích středních substrátů,
- kambizem luvická - s příměsí eolického (větrem naneseného) materiálu, v kambickém horizontu patrné povlaky jílu,
- kambizem oglejená - v kambickém horizontu středně výrazné znaky mramorování,
- kambizem dystrická - nízká hodnota sorpčního nasycení, vysoká nasycenost hliníkem,
- kambizem arenická - zrnitostně lehká,
- kambizem pelická - zrnitostně těžká.

Pro účely testování hydrogelů byla vybrána kambizem modální – typická.

4.1.15 Terénní práce

Zemina byla odebrána v terénu a transportována na VÚMOP, v. v. i. Způsob odběru byl proveden v souladu s příslušnými normami: ČSN 01 5110 – Vzorkování materiálů a ČSN 01 5111 – Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů.

Odebrané objemy zemin byly homogenizovány, potřebná část byla použita k založení nádobového pokusu s vybraným běžně dostupným hydrogelem. Půda byla odebírána z orničního horizontu do hloubky asi 25 cm.

4.1.16 Založení nádobového pokusu

Nádobový pokus byl založen do čtyřhranných plastových nádob. Založena byla pro každou variantu hydrogelu dvě opakování plus kontrola, zároveň byly založeny varianty s aplikací syrovátkového xerogelu. Objem půdy byl promísen s hydrogelem a vrácen do nádob. Půda byla volně nasypána bez hutnění. Půda byla zavlažena tak, aby došlo k plnému nasycení celého objemu vodou. Vzorky pro analýzy byly odebrány z každé nádoby po sedmi dnech od založení pokusu. Nádoby byly osety osivem řepky ozimé.

Tabulka 3: Varianty pokusu

Varianta	
Zemina	Přídavek
Kambizem modální	k. vinná
	k. fumarová
	k. jablečná
	k. maleinová
	k. jantarová
	syrovátkový xerogel
	kontrola (KAm)

Obrázek 3: Nádobový pokus

4.1.17 Stanovení půdní reakce (pH)

Podstatou metody je měření pH pomocí skleněné elektrody v suspenzi půdy ve vodě (pH-H₂O), nebo v roztoku chloridu draselného (pH-KCl). Poměr půdy a suspenze kapaliny je volen dle dané metody. Pomocí odměrky se odebere vzorek o objemu nejméně 5 ml. Zkoušený objem vzorku se vloží do lahve a přidá se pětinašobek jeho objemu buď vody, nebo KCl.

Suspenze se třepe na horizontální třepačce po dobu (60±10) minut a pak se nechá 1-3 hodiny ustálit, zamíchá a v sedimentující suspenzi se měří pH.

4.1.18 Stanovení potenciální výměnné kapacity a výměnných kationtů

Podstatou zkoušky je vytěsnění výměnných kationtů v perkolačních kolonách roztokem chloridu barnatého, který je pufrován triethanolaminem na pH 8,1. Ve výluhu se stanoví výměnný vodík titrací kyselinou. Další výměnné kationty se stanoví metodou atomové absorpce. Po vymytí přebytku barnaté soli se sorbované barnaté kationty vytěsní roztokem chloridu hořečnatého a ve výluhu se stanoví množství sorbovaných barnatých iontů metodami AAS.

4.1.19 Stanovení dusíku v půdách mineralizací dle Kjeldahla

Podstatou zkoušky je převedení dusíkatých sloučenin mineralizací kyselinou sírovou za přítomnosti selenu jako katalyzátoru na síran amonný. Pro zvýšení teploty mineralizace je přidáván síran sodný. Amonné ionty jsou pak stanoveny spektrofotometricky na přístroji Skalar. Toto stanovení je založeno na modifikované Bertheletově reakci, kde jsou amonné ionty chlorovány na monochloramin a po přidání salicylanu vzniká 5-aminosalicylan. Po oxidaci a oxidační kopolaci vznikne zeleně zabarvený komplex. Reakce je katalyzována nitroprusidem a dichlorisokyanuarátem, který je použit jako dárce chloru. Absorpce je měřena při 660 nm.

4.1.20 Stanovení obsahu oxidovatelného uhlíku (Cox)

Podstatou zkoušky je oxidace organického uhlíku dichromanem draselným za nadbytku kyseliny sírové při 125°C. Nespotřebovaný dichroman draselný a kyselina chromová se stanoví jodometricky. 0,3 g vzorku se naváží na analytických vahách s přesností na 3 desetinná místa a kvantitativně se převede do 100 ml odměrné baňky. Z byrety se přidá ke každému vzorku 15 ml chromsírové směsi. Zároveň se pro sérii připraví 2-4 slepé pokusy. Všechny odměrné baňky se dají na 45 minut do sušárny vyhřáté na 125°C. Po této době se nechají zchladnout a doplní po rysku vodou, zazátkují se a promíchají. Po usazení zeminy (24 hodin) se odpipetuje 25 ml do titrační baňky pipetou, která má definovaný faktor, jenž je zohledněn ve výpočtu. Přidají se 2 ml roztoku jodidu draselného a ihned se titruje roztokem thiosíranu. Po vymizení hnědého zákalu nebo zabarvení se přidá cca 1 ml roztoku škrobu a fialově zbarvený roztok se dotitruje do modrozeleného zabarvení.

4.1.21 Stanovení základních živin extrakčním roztokem dle Mehlicha III

Podstatou zkoušky je extrakce půdy kyselým roztokem, který obsahuje fluorid amonný pro zvýšení rozpustnosti různých forem fosforu vázaných na železo a hliník. V roztoku je přítomen i dusičnan amonný, který příznivě ovlivňuje desorpci draslíku, hořčíku a vápníku. Kyselá reakce vyluhovacího roztoku je nastavena kyselinou octovou a dusičnou. Vyluhovací roztok dobře modeluje přístupnost živin v půdě pro rostliny. Přítomnost EDTA zajišťuje dobrou uvolnitelnost nutričně významných mikroelementů. Ve výluhu se stanoví K, Mg, Ca a P pomocí ICP-OES.

4.1.22 Stanovení rizikových prvků

Podstatou metody je stanovení kovů metodou ICP - OES po extrakci lučavkou královskou. Do 250 ml Erlenmayerovy baňky se zábrusovým hrdlem se naváží 2g vzorku (jemnozern II) s přesností na 3 desetinná místa. Přidá se 7 ml HNO₃ a nechá se stát přes noc při laboratorní

teplotě. Pak se přidá 21 ml HCl a směs se nechá stát do ukončení vývinu plynů. Baňka se uzavře zpětným chladičem a přemístí se na topnou desku, kde se vaří 2 hodiny. Po ochlazení se obsah kvantitativně převede (chladič se rovněž spláchne stříčkou) do 100 ml odměrné baňky, doplní po značku, promíchá a zfiltruje do plastových nádobek přes filtr, přičemž prvý podíl se vylévá. Takto připravený mineralizát je stálý několik měsíců. Mineralizát se měří na přístroji ICP – OES. Obsahy rtuti jsou stanoveny na přístroji AMA 254 (Advanced Mercury Analyzer), stanovující celkový obsahu rtuti na principu generování par kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve spalovací trubici s následným zachycením a zkoncentrováním na zlatém amalgamátoru, opětovným tepelným vypuzením a detekcí.

4.1.23 Stanovení fyzikálních vlastností porušeného půdního vzorku

Metodický postup byl navržen pro možnost sledování kvality zemědělských půd, mj. s využitím aplikace alternativních materiálů a postupů. Testy jsou prováděny v laboratorních podmínkách s využitím metody vycházející z ČSN EN 13041 (Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení fyzikálních vlastností). Její modifikace vzhledem k ověření pro materiály minerální povahy přináší důležité údaje o vlivu aplikace zlepšujících látek (např. hydrogelů) na hydrologické funkce zemin (půdy).

4.2 Výsledky a diskuse

4.2.1 Hydrogely na bázi CMC

Hydrogely zesíťované organickými kyselinami v koncentracích 1–7,5 % (vztaženo na množství použité CMC) vykazovaly nedostatečnou pevnost. Při koncentracích 1–4 % se během bobtnacího cyklu dokonce rozpadaly v průběhu 10–180 minut. U hydrogelů s koncentrací síťovacího činidla (CA) 7,5 % byla testována opakovaná absorpce, přičemž jejich pevnost vydržela 1–3 cykly v závislosti na použitém činidle. Nejvyšší stabilitu (3 cykly) vykázal hydrogel zesíťovaný kyselinou vinnou. Vzorky s nižší koncentrací síťovadla (CA) byly méně stabilní v důsledku nižšího stupně zesíťování. To se projevilo vyšší absorpční kapacitou a větší tvorbou pórů ve vnitřní struktuře materiálu, to však vedlo postupně k destabilizaci 3D sítě a následnému rozpadu. Na základě těchto výsledků byly následně připraveny hydrogely s vyššími koncentracemi síťovacího činidla (10 a 15 %), které byly stabilní.

4.2.1.1 Absorpční vlastnosti hydrogelů

U připravených hydrogelů (10 a 15 % CA) byly hodnoceny absorpční vlastnosti, resp. stupeň bobtnání během 24 hodin a byla hodnocena schopnost jejich opakované absorpce, tj. schopnost opětovné absorpce vody během opakování cyklů bobtnání a vysoušení (Durpekova et al., 2021). Současně bylo měřeno pH roztoku po bobtnání a stanoven úbytek hmotnosti hydrogelu po 10 cyklech. Dále byla stanovena gelová frakce hydrogelů. Výsledky shrnuté v následující tabulce ukazují, že s rostoucím podílem CA se zvyšuje zesíťování hydrogelů a tím klesá stupeň bobtnání. Vliv na podíl gelové frakce závisí na koncentraci i typu použitého CA. Všechny připravené hydrogely prošly 10 cykly opakované absorpce a desorpce, nejvyšší ztráty hmotnosti byly zaznamenány u hydrogelů s 10 % kyseliny vinné a u 10 i 15 % kyseliny fumarové, nejnižší naopak u hydrogelů s 15 % kyseliny jablečné. Hydrogely s kyselinou fumarovou byly po 10 cyklech velmi křehké a rozpadaly se (

Obrázek 5). Po 10 cyklech se výrazně snížil bobtnací poměr o 47-72 %, nejméně se snížil u hydrogelů s kyselinou vinnou (15 %) o 47 % a u kyseliny jablečné (15 %) o 49 %, nejvíce u hydrogelu s 10 % CA (k. fumarová, maleinová, jantarová).

Tabulka 4: Souhrn výsledků bobtnacích testů.

Označení	Sít.čínidlo	Podíl CA*	pH	SR (%)	SR ₁₀ (%)	GF (%)	Ztráta hmotnosti (%)
17	k.vinná	10%	4,67	780	343	78,4	22,8
18	k.vinná	15%	4,5	317	167	74,6	27,6
19	k.fumarová	10%	4,39	902	250	70,1	25,9
20	k.fumarová	15%	4,20	426	149	74,1	24,9
21	k.jablečná	10%	4,68	919	375	77,3	26,1
22	k.jablečná	15%	4,52	454	230	72,3	29,1
23	k. maleinová	10%	4,72	2109	606	63,6	27,8
24	k. maleinová	15%	4,63	751	322	73,2	28,8
25	k. jantarová	10%	4,88	2498	723	73,2	28,4
26	k. jantarová	15%	4,73	615	297	75,7	26,9

SR – stupeň bobtnání po 24 h, SR₁₀ – stupeň bobtnání po 10 cyklech opakované absorpce a desorpce vody

*podíl CA je vztažen na množství použité CMC

V grafu níže jsou uvedeny hodnoty pH výluhů po jednotlivých cyklech, po 3. cyklu už se pH pohybuje v neutrální oblasti.

Obrázek 4: Měření pH vody po každém bobtnacím cyklu.

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablečná (10 %), 22 – k. jablečná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

Obrázek 5: Vlevo hydrogely po 1. absorpci vody a vpravo po 10. absorpci vody.

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablečná (10 %), 22 – k. jablečná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

Obrázek 6: Sorpční kinetika hydrogelů s různým typem CA (první 180 min).

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablečná (10 %), 22 – k. jablečná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

U vybraných hydrogelů byla měřena sorpční kinetika v průběhu 24 h. Na grafu je znázorněno pouze 180 min, kdy byla absorpce nejrychlejší. Nejrychleji a nejvíce bobtnaly hydrogely méně zesíťované (23, 25). Ty se pak po 48 h ve vodě úplně rozpadly (při stanovení podílu gelové frakce).

4.2.1.2 Identifikace funkčních skupin (FTIR)

Obrázek 7 znázorňuje čistou CMC. Jak je vidět, nejprve je patrná valenční vibrace -OH skupin a mezimolekulární a intramolekulární vodíkové vazby při 3254 cm^{-1} . Při 2912 cm^{-1} je zastoupena valenční vibrace C-H (asymetrická a symetrická). Karboxylátové skupiny jsou při 1585 cm^{-1} (asymetrické) a 1624 cm^{-1} (symetrické). Pás při 1314 cm^{-1} odpovídá symetrické deformaci CH_2 . Absorpční oblast mezi 1000 a 1100 cm^{-1} byla přiřazena charakteristickému protažení éterové vazby (C-O-C) na polysacharidovém skeletu (Fan et al., 2014).

Obrázek 7: FTIR spektrum CMC.

Jak je patrné z obr. 8 a 9, jsou spektra k. vinné, jablečné a jantarové téměř shodné, proto bude analýza provedena na vzorku s kyselinou vinnou jako CA.

Obrázek 8: FTIR spektra hydrogelů zesíťovaných 10 % CA.

Obrázek 9: FTIR spektra hydrogelů zesíťovaných 15 % CA.

Obrázek 10: FTIR spektra hydrogelů zesíťovaných kyselinou vinnou.

Obrázek 10 ukazuje spektra CMC zesíťované kyselinou vinnou. Intenzita hydroxylové skupiny objevující se při 3275 cm^{-1} klesá s přidáním CA (tento trend není tak výrazný u kyseliny jablečné), což naznačuje, že dochází k nárůstu vodíkových vazeb, které se díky síťování přerušují. To potvrzuje i pokles vazby při 1097 cm^{-1} . Dále se ve spektrech objevila vazba při 1723 cm^{-1} , která naznačuje vznik karbonylu esterů, což dále naznačuje zesíťování prostřednictvím esterifikace. Díky charakteristickému protahování C-O a C=O a valenčním vibracím CO 1373 a 1256 cm^{-1} CA (Choi et al., 2017; Sharaf a Hebeish, 2015).

Ve spektrech změřených pro hydrogely zesíťované kyselinou maleinovou a fumarovou jsou pásy při 1361 , 865 a 791 cm^{-1} způsobeny dvojnými vazbami v síťovacích činidlech.

4.2.1.3 Teplotní stabilita hydrogelů

Tepelné vlastnosti hydrogelů byly studovány pomocí DSC a TGA. Výsledky termogravimetrické analýzy jsou uvedeny v tabulce 5. Je zde vidět, že se obsah vody výrazně snížil na méně než 3 % ve srovnání s čistou CMC (9,3 %). Jakákoli degradace nebo rozklad pod 100 °C se při studiích TGA nepovažuje za významnou. V každém vzorku je několik rozkladných píků. Nejdůležitější jsou ty při teplotě prvního rozkladu od 200 do 330 °C . To je důsledek několika procesů, jako je dehydratace, depolymerizace a rozklad. Ve všech vzorcích hydrogelu se vyskytují dva kroky: první může být způsoben rozkladem kyselých částí hydrogelu, zatímco druhý je způsoben dekarboxylací CMC. Zesíťování zvýšilo maximální teplotu degradace ve srovnání s 276 °C CMC (Taun et al., 2021; Akar et al., 2012; Montserrat 2012).

Obecně lze říct, že s přidávanými síťovacími činidly se zbytek snižuje (s výjimkou vzorků síťovaných kyselinou jablečnou). Konečná hmotnost rozkladu po skončení prvního složení byla velmi podobná, až 50 %, zatímco konec rozkladu u zesíťovaných vzorků byl vyšší až do 18 °C (

Tabulka 5). Obecně platí, že vyšší množství síťovacích činidel má vyšší teplotu konce rozkladu, na rozdíl od začátku rozkladu, který začíná dříve u vzorků s vyšším množstvím síťovacího činidla.

Na obrázcích 11-15 jsou zobrazeny TGA a DTG křivky pro jednotlivá síťovací činidla.

Tabulka 5: Termogravimetrická analýza vzorků hydrogelu.

			End of first decomposition (°C)	Weight loss after first decomposition (%)	Weight loss at 600 °C (%)
CMC			310.8	50.6	60.59
17	k.vinná	10%	328.0	49.7	61.29
18		15%	324.4	52.2	63.26
19	k.fumarová	10%	324.7	50.0	61.72
20		15%	328.6	44.8	59.19
21	k.jablečná	10%	322.4	48.9	61.61
22		15%	324.4	48.5	61.11
23	k. maleinová	10%	319.9	48.7	61.27
24		15%	321.1	50.2	62.73
25	k. jantarová	10%	328.2	46.2	59.21
26		15%	328.9	46.3	59.39

Tabulka 6: Termogravimetrická analýza vzorků hydrogelu.

			Water evaporation stage (up to 150 °C) (%)	Weight loss at 500 °C(%)	weight loss at 1000 °C (%)	Residuuum (%)	Onset of the first degradation (°C)	The onset of the second stage of degradation (°C)	Peaks of the first decomposition temperature (°C)			The peak of the second decomposition temperature (°C)
CMC			9.3	59.8	90.4	9.6	241.2	602.4	276.0			792.5
17	k.vinná	10%	1.3	60.2	89.5	10.5	204.4	705.7	214.0	256.4	289.9	845.1
18		15%	1.3	61.9	94.3	5.7	200.5	720.1	214.1	271.5	301.8	
19	k.fumarová	10%	1.1	60.3	92.1	7.9	203.8	720.2	214.5	277.6	305.7	845.1
20		15%	1.2	57.9	98.5	1.5	202.6	641.3	211.4	275.7	307.2	844.5
21	k.jablečná	10%	1.5	60.5	90.1	9.9	204.5	729.4	212.8	226.1	300.3	838.9
22		15%	1.9	59.9	89.9	10.1	199.3	768.0		222.9	298.3	830.5
23	k. maleinová	10%	2.8	60.1	86.9	13.1	200.5	766.1		224.1	299.0	821.8
24		15%	2.2	61.4	95.3	4.7	202.8	703.1	234.2	282.6	302.8	863.4
25	k. jantarová	10%	1.7	57.8	90.7	9.3	209.0	787.4	230.1	281.6	311.9	839.5
26		15%	1.5	58.1	99.3	0.8	206.9	779.2	227.1	281.6	314.9	855.6

Obrázek 11: TGA a DTG křivky CMC a CMC hydrogelu zesíťovaného kyselinou vinnou.

Obrázek 12: TGA a DTG křivky CMC a CMC hydrogelu zesíťovaného kyselinou fumarovou.

Obrázek 13: TGA a DTG křivky CMC a CMC hydrogelu zesíťovaného kyselinou jablečnou.

Obrázek 14: TGA a DTG křivky CMC a CMC hydrogelu zesíťovaného kyselinou maleinovou.

Obrázek 15: TGA a DTG křivky CMC a CMC hydrogelu zesíťovaného kyselinou jantarovou.

DSC (diferenční skenovací kalorimetrie)

V Tabulka 7 jsou uvedeny teploty skelného přechodu (T_g) jednotlivých vzorků hydrogelu. U všech vzorků došlo ke snížení T_g ve srovnání s čistou CMC. To může být způsobeno plastifikačním účinkem. Montserat (1995) prokázal, že síťováním se T_g snižuje.

Tabulka 7: Výsledky DSC analýzy

			T_g (°C)
CMC			72
17	k.vinná	10%	48
18		15%	47
19	k.fumarová	10%	61
20		15%	63
21	k.jablečná	10%	58
22		15%	55
23	k. maleinová	10%	58
24		15%	52
25	k. jantarová	10%	50
26		15%	63

Obrázek 16: DSC termogramy vzorků hydrogelu zesíťovaného kyselinou jablečnou.

4.2.1.4 Struktura hydrogelů

Povrchová i vnitřní struktura byla zkoumána pomocí SEM. Na snímcích není příliš zřetelná porézní struktura hydrogelů.

Obrázek 17: Vlevo SEM snímek hydrogelu zesíťovaného kyselinou vinnou (15 %) a vpravo SEM snímek hydrogelu zesíťovaného kyselinou jablečnou (15 %).

4.2.1.5 Retence vody v půdě

Retence vody v půdě má zásadní vliv na zlepšení její kvality a také růst pěstovaných rostlin. Dosavadní výsledky prokazují jen velmi mírně zvýšenou retenční schopnost půdy (do 10 %) po aplikaci všech typů testovaných hydrogelů (Obrázek 18).

Obrázek 18: Test retence připravených hydrogelů.

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablečná (10 %), 22 – k. jablečná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

4.2.1.6 Vliv na růst rostlin

Při hodnocení účinnosti hydrogelu a posouzení jeho vhodnosti pro zemědělské aplikace byly provedeny experimenty s ředkvičkou setou (*Raphanus sativus*). Semena rostlin byla zasetá do půdy obsahující hydrogel v množství 0,5, 1,5 a 3 % na 100 g zeminy. Byla sledována klíčivost a v pravidelných intervalech byla měřena výška rostlin. Zhruba 20 dnech od zasetí byly rostliny dostatečně narostlé, proto bylo ukončeno zavlažování půdy a tyto rostliny byly vystaveny podmínkám sucha až do konce experimentu. Experiment byl ukončen tehdy, až byly rostliny zcela uschlé. Z grafu na Obrázek 19 je zřejmé, že množství přídavku hydrogelu ovlivňuje výšku rostlin.

Obrázek 19: Vliv hydrogelů na růst ředkviček.

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 22 – k. jablečná (15 %), 24 – k. maleinová (15 %), 26 – k. jantarová (15 %).

Na obrázku níže je srovnána klíčivost ředkvičky při použití hydrogelů zesíťovanými různými CA a aplikovány do půdy v množství 0,5, 1 a 2 %. Zvyšující podíl hydrogelu v půdě měl u většiny vzorků podobný průběh, při koncentraci 1 % byla klíčivost výrazně vyšší než u kontroly (kromě hydrogelu zesíťovaném kyselinou jantarovou), při koncentraci 0,5 % hydrogelu byla klíčivost stejná nebo vyšší než u kontrolního pokusu bez hydrogelu a při koncentraci 2% byla klíčivost nejnižší ze všech 3 sledovaných koncentrací (negativní vliv u hydrogelů s fumarovou a jantarovou kyselinou).

Obrázek 20: Srovnání klíčivosti hydrogelů s různými CA použité v půdě v různých koncentracích.

18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 22 – k. jablečná (15 %), 24 – k. maleinová (15 %), 26 – k. jantarová (15 %).

Obrázek 21: Test klíčivosti ředkvičky a vlivu hydrogelu na její růst.

4.2.1.7 Biodegradabilita hydrogelů

Degradace hydrogelů byla sledována vázkovou metodou, kdy byl sledován úbytek hmotnosti hydrogelu v průběhu degradace. Změny v hmotnosti vzorků hydrogelu byly pozorovány u některých vzorků již po týdnu experimentu. Rychleji degradovaly hydrogely s nižší koncentrací CA, např. hydrogel zesíťovaný kyselinou jantarovou (10 %) byl zdegradován během 39 dní a kyselinou maleinovou (10 %) během 46 dní. Biodegradace stále probíhá a po 46 dnech zdegradováno 35 % hydrogelu zesíťovaného 15 % kyseliny maleinové, 47 % s 15 % kyseliny jablečné a 52-62 % s kyselinou vinnou. Je zřejmé, že stupeň síťování a typ síťovacího činidla ovlivňuje rychlost biodegradace hydrogelů. Vizuální změny v průběhu degradace jsou zobrazeny na Obrázek 23.

Obrázek 22: Biodegradční křivky vzorků hydrogelů.

Obrázek 23: Biodegradace hydrogelů (vlevo vstup, vpravo po 46 dnech).

17 – k. vinná (10 %), 18 – k. vinná (15 %), 19 – k. fumarová (10 %), 20 – k. fumarová (15 %), 21 – k. jablčná (10 %), 22 – k. jablčná (15 %), 23 – k. maleinová (10 %), 24 – k. maleinová (15 %), 25 – k. jantarová (10 %), 26 – k. jantarová (15 %).

4.2.1.8 Fortifikace hydrogelů

Hydrogel zesíťovaný kyselinou jablčnou (15 %) zaočkován vybranými kmeny kvasinek na hodnotu $10^7/g$ a v průběhu skladování v lednici byly prováděny mikrobiologické kontroly s cílem zjistit vliv hydrogelu na počty přidávaných kvasinek. K největšímu poklesu v počtu kvasinek došlo již během 2 týdnů u kmene *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605), a to zhruba o řád. U kmenů *Meyerozyma guilliermondii* (CCDBC 633) a *Yarrowia lipolytica* (CCDBC 613) klesl počet kolonií o řád až po 33 dnech. Experiment stále probíhá, protože dochází velmi pomalu poklesu počtu kvasinek a vzorky hydrogelu obsahují stále vysoké ($10^6/g$).

Obrázek 24: Úbytek počtu kvasinek v hydrogelu.

Meyerozyma guilliermondii (CCDBC 633), *Wickerhamomyces anomalus* (CCDBC 605) a *Yarrowia lipolytica* (CCDBC 613).

Na základě těchto dat zatím není možné posoudit, který kmen bude vhodnější pro fortifikaci hydrogelu. Testy budou pokračovat a také se ověří vliv takto fortifikovaných hydrogelů na růst rostlin.

4.2.1.9 Cenová kalkulace CMC hydrogelů

Při přípravě hydrogelů určených pro zemědělské nebo lesnické aplikace je důležitá cena výsledného produktu, aby tento produkt mohl být konkurenceschopný. V tabulce je uvedeno srovnání cen vstupního materiálu vztažené na mokrý i vysušený hydrogel. Ceny jsou porovnané i s hydrogely zesíťované kyselinou citronovou, která se nejčastěji používá k přípravě hydrogelu na bázi CMC. Z tabulky jde vidět, že náklady za vstupní suroviny se pohybují v rozmezí 143-220 Kč/kg xerogelu (10 % CA) a 146-261 Kč/kg při použití 15 % CA. Na základě cenové kalkulace a všech výše uvedených výsledků byla pro přípravu funkčního vzorku vybrána kyselina jablečná (15 %) jako síťovací činidlo.

Tabulka 8: Srovnání cen vstupního materiálu hydrogelů vztaženo na mokrý i vysušený hydrogel.

Cena v Kč/kg	Mokrý	Vysušený	Mokrý	Vysušený
Použité síť.čínidlo	10 %	10 %	15 %	15 %
k. jantarová	4,76	142,8	4,85	145,5
k. citronová	4,79	143,7	4,90	147
k. vinná	4,82	144,6	4,94	148,2
k. jablečná	5,02	150,6	5,24	157,2
k. fumarová	6,19	185,7	6,99	209,7
k. maleinová	7,33	219,9	8,70	261

4.2.2 Hydrogely na bázi škrobu

Hydrogely byly připraveny za podmínek uvedených v kapitole 4.1.4. U všech hydrogelů byla měřena sorpční kinetika, gelová frakce, bobtnací poměr a opakované cykly bobtnání (Tabulka 9). V grafu níže jsou uvedeny hodnoty pH výluhů při opakovaných cyklech sorpce a desorpce hydrogelů. Jsou zobrazeny jen hydrogely s více než 4 cykly. Po prvních 2-3 cyklech bobtnání měly výluhy velmi kyselého pH, po 4 cyklech se už pH výluhu pohybovalo v neutrální oblasti. Z mnoha testovaných variant bylo jen několik vzorků hydrogelů mechanicky stabilních, téměř u poloviny vzorků došlo k rozpadu během měření kinetiky (Tabulka 9). Z tohoto důvodu nebyla u všech vzorků stanovena gelová frakce. Bobtnací poměr připravených hydrogelů se pohyboval v rozmezí 108-234 %. Přidání glycerolu mělo pozitivní vliv jen u hydrogelu ze pšeničného škrobu (10 %) zesíťovaného 10 % CA a přísadkou 20 % glycerolu. Přesto tento vzorek nevydržel 10 cyklů opakovaného bobtnání. Nejstabilnější vzorky hydrogelu byly připraveny na magnetické míchačce z rýžového škrobu (10 %) a zesíťovaného 10 % CA a z bramborového škrobu (5 %) s 10 % CA. V optimalizaci přípravy se bude pokračovat v roce 2025.

Obrázek 25: Ukázka hydrogelů nabobtnaných (vlevo) a vysušených a rozpraskaných (vpravo). Po 1. cyklu sorpce/desorpce.

Obrázek 26: Srovnání všech vzorků hydrogelů připravených ze škrobu.

Obrázek 27: Opakovaná sorpce a desorpce vybraných hydrogelů na bázi škrobu.

Tabulka 9: Souhrn výsledků sorpčních vlastností.

	typ škrobu	podíl škrobu (%)	CA (w/w) ze škrobu	ph výluh 1	Bobtnací poměr (%)	Bobtnací poměr (%) po 10 cyklech	Gelová frakce (%)	ztráta hmotnosti (%)	cykly S/D	Poznámky
1	B	10	10	3,08	223	112	88,3	39,3	8	
2	R	10	10	3,04	181	109	92,8	21,0	10	
3	P	10	10	3,14	-	-	-	-	0	do 180 h se rozpadly
4	B	10	10	3,23	137	-	-	-	4	
5	R	10	10	3,02	-	-	-	-	0	do 10 min se rozpadly
6	P	10	10	3,1	-	-	-	-	0	do 60 min se rozpadly
7	B	10	10	3,12	-	-	-	-	0	do 180 min se rozpadly
8	B	5	10	3,02	234	111	80,1	17,0	10	
9	B	10	10	2,89	200	-	75,5		4	
10	B	10	10	3	-	-	71,4		0	do 180 min se rozpadly; 10 % glycerolu
11	R	10	20	2,98	-	-	-		0	do 180 min se rozpadly
12	R	5	10	2,87	-	-	-		0	do 30 min se rozpadly
13	R	5	20	2,95	-	-	79,6		0	do 120 min se rozpadly
14	R	10	10	2,92	-	-	-		0	do 30 min se rozpadly; 20 % glycerolu
15	P	10	20	2,9	163	-	-		1	
16	P	5	10	2,93	222	-	-		1	
17	P	5	20	2,89	231	-	-		3	
18	P	10	10	2,6	152	-	75,7		8	20 % glycerolu
19	B	5	10	2,62	215	-	87,5		4	
20	B	10	10	2,65	108	-	85,8		4	
21	R	10	10	2,7	-	-	-	-	0	do 180 min se rozpadly
22	P	10	10	2,7	229	-	-	-	3	

B - bramborový, R – rýžový, P – pšeničný; (-) nestanoveno, rozpadly už během vysušení nebo v průběhu testu

4.3 Studie interakce materiálů s půdou a kořenovým systémem sazenic

Kvalita půdy je často diskutovaným tématem, zejména ve spojitosti s půdními vlastnostmi ovlivňujícími kvalitu zemědělské produkce a rovněž se suchem, které postihuje v posledních letech produkčně významné oblasti ČR. Příčiny negativního ovlivnění půdních vlastností bývají spojovány se změnou klimatu a se snižováním kvality půdy, respektive její schopnosti zadržovat vodu a živiny. Retenční schopnost zemědělských půd v ČR je odhadována na 8400 mil. m³ vody. Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické aktivity je však o více než třetinu menší. Možnosti řešení degradace půdy spočívají v komplexním přístupu k hospodaření s půdním fondem, vodními zdroji, ale také ve využití materiálů a technologií podporující udržení a obnovu kvality půdy. Aktuálním výzkumným tématem je využití různých typů polymerních hydrogelů, vyznačujících se schopností reversibilní sorpce vody a zadržování živin, což napomůže k udržení kvality půdního substrátu pro vybrané obory rostlinné produkce. Projekt se zaměřuje na plně biologicky rozložitelné materiály, vhodné pro konstrukci hydrogelů, zejména na bázi obnovitelných materiálových zdrojů.

V prvním roce řešení projektu byla pozornost zaměřena na činnosti vedoucí k navržení postupu metodiky testování vlivu hydrogelů na chemické a fyzikální vlastnosti zemědělské půdy. Byla vybrána zemina vhodná pro realizaci nádobových pokusů. Potřebné objemy půdy byly odebrány v terénu. V další fázi došlo k založení nádobového pokusu, následně byly odebrány vzorky půdy z jednotlivých variant. Vzorky byly analyzovány v laboratořích VÚMOP, v.v.i. Výsledky laboratorních analýz byly zpracovány. V roce 2024 byly také analyzovány vzorky hydrogelů, vyvinutých na pracovišti UTB. Zjišťovány byly především vlastnosti, které mohou ovlivnit kvalitu půdy z pohledu obsahu rizikových prvků.

4.3.1 Výsledky chemických vlastností půdy

Ve vzorcích byly analyzovány parametry kvality půdy, pH a obsahy živin.

Tabulka 10: pH a obsah přístupných živin v půdách s aplikací hydrogelu

Varianta		pH _{H2O}	N tot	př.Ca	př.K	př.Mg	př.P
	Přídavek		%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
KAm	k. vinná	5,45	0,177	2023	228	252	70
	k. fumarová	5,41	0,172	2057	217	250	64
	k. jablečná	5,87	0,172	2042	197	257	65
	k. maleinová	5,38	0,168	2110	209	259	65
	k. jantarová	4,84	0,17	1873	269	238	61
	syrovátkový xerogel	4,73	0,247	2881	1650	332	689
	kontrola	6,62	0,174	2241	201	273	69

Obrázek 28: pH_{H2O} ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Všechny aplikované typy hydrogelů mírně snížily pH oproti kontrole. V předchozích aktivitách bylo testováno ovlivnění půdní acidity aplikací syrovátkového hydrogelu (xerogelu), který půdní pH snižoval výrazněji. Přesto došlo pouze k mírnému snížení pH a lze konstatovat, že snížení od výchozí hodnoty kontroly se projevilo zejména s vyšší dávkou aplikovaného hydrogelu. Nejnižší zjištěné pH bylo přesto v rámci úrovně pH 5 a všechny zjištěné hodnoty se pohybovaly v neutrálních až slabě kyselých hodnotách. Obdobné výsledky byly zjištěny po aplikaci hydrogelů s kyselinami, přičemž nejnižší pH bylo zaznamenáno po aplikaci hydrogelu s kyselinou jantarovou a nejvyšší po aplikaci hydrogelu s kyselinou jablečnou. Zjištěné hodnoty vypovídají o tom, že pH zeminy po aplikaci hydrogelu s aditivou se mírně snižuje a zjištěné snížení neznámá ohrožení rostlinné produkce.

Z dalších pedologických charakteristik byly zvoleny celkový obsah dusíku a obsah přístupných živin. Lze konstatovat, že obsah dusíku ani přístupných živin nebyl ovlivněn aplikací hydrogelů.

Obrázek 29: Obsah dusíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 30: Obsah vápníku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 31: Obsah draslíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 32: Obsah hořčíku ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

Obrázek 33: Obsah fosforu ve vzorcích kambizemě po aplikaci hydrogelů a kontrole (KAm)

4.3.2 Výsledky chemických vlastností hydrogelů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 309/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů udává Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech (mg/kg): kadmium (1), olovo (100), rtuť (1), arsen (30), chrom (100). Analyzované hydrogely neobsahovaly rizikové prvky v hodnotách přesahujících limity dané vyhláškou.

Tabulka 11: Obsah rizikových prvků v hydrogelech

Varianta		As	Be	Cd	Co	Cr	Cu	Mn
	Přídavek	mg/kg						
Hydrogel	k. vinná	<1,00	<0,10	<0,05	<1,00	<5,0	<5,0	<10
	k. fumarová	<1,00	<0,10	<0,05	<1,00	<5,0	<5,0	<10
	k. jablečná	<1,00	<0,10	<0,05	<1,00	<5,0	<5,0	<10
	k. maleinová	<1,00	<0,10	<0,05	<1,00	<5,0	5,5	<10
	k. jantarová	<1,00	<0,10	<0,05	<1,00	<5,0	<5,0	<10

Varianta		Mo	Ni	Pb	V	Zn	Hg
	Přídavek	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Hydrogel	k. vinná	<0,15	<1,0	<5,0	<5,0	<5,0	0,002
	k. fumarová	<0,15	<1,0	<5,0	<5,0	<5,0	0,002
	k. jablečná	0,16	<1,0	<5,0	<5,0	<5,0	0,004
	k. maleinová	<0,15	<1,0	<5,0	<5,0	<5,0	0,002
	k. jantarová	<0,15	<1,0	<5,0	<5,0	<5,0	0,004

4.3.3 Registrace pomocné půdní látky

Registrace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů se řídí § 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě žádosti výrobce, dovozce nebo dodavatele, který je oprávněn k podnikání a má trvalý pobyt, jde-li o osobu fyzickou, nebo sídlo, jde-li o osobu právnickou, na území České republiky („žadatel“) rozhodne Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ("UKZUZ") o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu nebo substrátu. Nutné je doložit:

1. Rozbor s potřebným rozsahem parametrů nebo vzorek výrobku (pro analýzu v ÚKZÚZ je nutné přiložit objednávku rozboru, viz. Obr. 34)
2. Etiketa (balení/hobby) / Příbalový leták (volně ložený) – tj. návod na použití výrobku. Etiketu/Příbalový leták v editovatelném formátu (formáty .doc, .docx).
3. Popis výrobního postupu včetně výčtu surovin v procentech použitých k výrobě nebo Provozní řád/integrované povolení vč. souhlasu KÚ/ORP (pouze pro provozovatele zařízení na využívání odpadů).
4. Bezpečnostní list – pokud se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečnou podle Nařízení EP a Rady č. 1907/2006.
5. Lhůta vyřízení je obvykle 6 měsíců při dodání všech podkladů, správní poplatek je aktuálně 10 000,- Kč.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 Central control, ISO 9001
 Hroznová 2, 603 00 Brno
 www.uzkuz.cz
 IČO: 00020338
 DIČ: CZ00020338

OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO ROZBORU V NRL ÚKZÚZ

Objednatel	
Obchodní jméno / Jméno, příjmení ¹⁾	
Adresa Kontaktní osoba ID DS	
Telefon	
Fakturační adresa	
Obchodní jméno / Jméno, příjmení ¹⁾	
Adresa IČO DIČ ²⁾ ID DS	
Dodavatel	
Subjekt	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sídlo	Hroznová 2, 603 00 Brno
IČO	00020338
DIČ	CZ00020338
ID DS	ugb007

Název výrobku:
 Z důvodu požadavku na provedení analýzy v akreditované laboratorii a garance nezávislosti výsledků a Váš objektivní názor pro účely registrace – viz parametry na druhé straně dokumentu.
 Další doplňující informace:

V _____ dne _____ Jméno, příjmení, podpis, razítko³⁾

¹⁾ Návaznost na podnikatelský záznam
²⁾ Návaznost na DIČ
³⁾ Podpis a razítko musí být přiloženo k dokumentu

Detail objednávky¹⁾:
 Opakování: 1x analyzovat 2x analyzovat (výdy pro účel registrace)
 Parametry:

Vlastnost	(X)	Vlastnost	(X)	Vlastnost	(X)
N (c)		Sušina		B (c)	
N - NH ₃		Vlhkost		B (sv)	
N - NO ₃		Hodnota pH (H ₂ O)		B (c) /s	
N - N-H		Hodnota pH (CaCl ₂)		Cu (c)	
N (c) /s		Spalitelné látky		Cu (sv)	
N (nemuzp. v horké vodě)		Spalitelné látky /s		Cu (c) /s	
N (nemuzp. ve studené vodě)		C (c)		Fe (c)	
P ₂ O ₅ (c)		C (c) /s		Fe (sv)	
P ₂ O ₅ (sv)		CN		Fe (c) /s	
P ₂ O ₅ (c) /s		CaO (c)		Mn (c)	
P ₂ O ₅ (nemuzp. citr. amonný)		CaO (sv)		Mn (sv)	
P ₂ O ₅ (2% kys. citronový)		CaO (c) /s		Mn (c) /s	
P ₂ O ₅ (2% kys. mravenčí)		Ca (c)		Mo (c)	
P (c)		Ca (sv)		Mo (sv)	
P (sv)		Ca (c) /s		Mo (c) /s	
P (c) /s		MgO (c)		Zn (c)	
P (nemuzp. citran amonný)		MgO (sv)		Zn (sv)	
P (2% kys. citronový)		MgO (c) /s		Zn (c) /s	
P (2% kys. mravenčí)		Mg (c)		Co (c)	
P (c) /s		Mg (sv)		Co (sv)	
K ₂ O (c)		Mg (c) /s		Co (c) /s	
K ₂ O (sv)		Mg (c) /s		Al (c) /s	
K ₂ O (c) /s		CaCO ₃ + MgCO ₃ (c)		Be (c) /s	
K (c)		CaCO ₃ + MgCO ₃ (c) /s		V (c) /s	
K (sv)		Na (c)		Chloridy	
K (c) /s		Na (sv)		Bariety	
S (c)		Na (c) /s		Hmotnostní podíl	
S (sv)		SiO ₂ (c)		Vodivost 1:5	
S (c) /s		Si (c)		Vodivost 1:25	
SO ₄ (c)		Aminokyseliny (c)		Neutralizační konstanta /s	
SO ₄ (sv)		Aminokyseliny (sv)		Papír	
SO ₄ (c) /s		Huminy a kyseliny		Papír /s	
SO ₄ (sv) /s		Hum. + fosfo. kyseliny		Tuk po hydrolyze	
Částice od do /s		Kyselina močová		Částice nad /s	
Částice od do /s		Částice pod /s		Částice nad /s	
Nereaktivní příměsi		Částice nad /s		Hmotnostní podíl	
DMMP		N.B.P.T		N.P.P.T	

c – celkový obsah sv – vodivostní obsah /s – parametry v sušině

Stanovení rizikových prvků²⁾:
 As, Cd, Cr, Hg, Pb – minerální hnojiva, pomocné přídatné látky a rostlinný biostimulant
 As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn organická/organominerální hnojiva, substráty
 mg Cd/kg P₂O₅ – minerální či organominerální hnojivo P₂O₅ 5 % a více
 PAU³⁾ – popela ze samostatného sptování biomasy, produkty z procesu pyrolýzy

¹⁾ Návaznost na podnikatelský záznam
²⁾ Účelová č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, ze kterých musí být vyřazeno
³⁾ Popela z nezávadných odpadů

Obrázek 34: Požadavek na rozbor ÚKZÚZ

Následně se provádí „Ohlášením o uvedení hnojiva, pomocné látky, rostlinného biostimulantu nebo substrátu do oběhu“. Subjekt (výrobce, dovozce nebo dodavatel), který hodlá uvést do oběhu hnojivo, pomocnou látku, rostlinný biostimulant nebo substrát, které odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o požadavcích na hnojiva, je povinen před jeho uvedením do oběhu v České republice zaslat ohlášení o uvedení hnojiva nebo pomocné látky do oběhu na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydá písemný souhlas, že lze hnojivo, pomocnou půdní látku, rostlinný biostimulant nebo substrát uvést do oběhu. Součástí souhlasu je závazné znění etikety nebo příbalového letáku. Nebude-li ohlašovateli takový souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy k ohlášení došlo, ani mu v této lhůtě nebude doručeno oznámení o zahájení řízení o zákazu uvádění do oběhu, platí, že ústav souhlas udělil. Souhlas je platný po dobu pěti let. Tato doba začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl ohlašovateli takový souhlas doručen, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 30 dnů ode dne, kdy k ohlášení došlo. Ohlášení je nutné řešit minimálně měsíc před uvedením hnojiva do oběhu.

4.4 Návrh homogenizačního zařízení

Ve spolupráci s UTB zpracovalo SPA2000 technologické schéma, které by mělo v dalším roce sloužit jako podklad pro nákup komponent a sestavení aparatury, která již bude vykazovat výkonnostní parametry semi- provozního zařízení. Byly propočteny některá technologická kritéria a výsledná koncepce bude vypadat následovně:

Obrázek 35: Návrh technologického uspořádání homogenizátoru – schéma „homogenizační jednotky“: A – homogenizační barel, B – homogenizační barel, C – odvzdušnění, D – 5 stupňová filtrace, E – chladicí jednotka, F – termoregulace, G – ovládací panel

A2: Vývoj biorozložitelného obalu (9/2024–12/2025)

Byla zpracována rešerše navrhující možnosti aditiv pro vývoj recepturu biorozložitelného obalu na bázi polyesterů. Cílem úpravy čistého biologicky rozložitelného polymeru je dosažení optimálních materiálových vlastností (mechanických, termických, zpracovatelských, biorozložitelnosti) s ohledem na ekonomické parametry. Na základě rešerše byly vybrány vhodné složky, které budou míchány s biologicky rozložitelným polymerem polybutylensukcinátem (PBS), a připraveny vzorky materiálů. Na základě literární rešerše byla identifikována levná aditiva vhodná pro polymerní materiály, která lze rozdělit do několika hlavních skupin: nano/mikroplniva, biochar, zeolity, popílek, odpadní látky z potravinářského průmyslu (např. bramborové slupky), urea. Analýzy a testy bidegradovatelnosti připravených materiálů probíhají a budou pokračovat v následujícím roce.

Pro testy byl získán od společnosti Plastr granulát PBS s označením FZ91PM (MFR 5 g/10 min; hustota 1,26 g/cm³; splňuje pouze OK compost - industrial). Na základě rešerše byla vytipována následující plnidla (příměsi do PBS) - nano/mikrocelulóza, mikronizované piliny, biochar, popílek, bramborové slupky, močovina. Byl proveden prvkový rozbor popílků (Tabulka 12) a v současné době probíhá příprava fólií obsahujících PBS s vybranými plnidly.

Tabulka 12: Prvková analýza popílků.

Vzorek	CHON (%)	Si (%)	Ca (%)	Fe (%)	K (%)	> 1 (%)
Popel Zodpa1	49.6	25.00	14.17	6.86	1.29	Ti, Zn, Ba, Cu, Zr, Sr
Popel Zodpa2	45.10	23.38	15.99	7.42	1.38	Ti, Zn, Ba, Cu, Zr, Sr
Popílek Otrokovice1	45,50	n.a/9,27 Sx*	34,34	0,42	10,22	Al, Mg, Cl, Ba, Zn, Mn
Popílek Otrokovice2	44,90	n.a/9,31 Sx*	34,91	0,41	10,41	Al, Mg, Ti, Cl, Ba, Zn, Mn

*Sx – oxidy síry v %, křemík nedetekován (n.a)

5 Závěr

V rámci této etapy byly připraveny a testovány různé typy hydrogelů na bázi CMC a škrobu zesíťovaných organickými kyselinami. U hydrogelů byly analyzovány klíčové vlastnosti, jako jsou absorpční kapacita, gelová frakce, sorpční kinetika, teplotní stabilita a biodegradabilita. Výsledky ukázaly, že vyšší koncentrace síťovacích činidel zlepšují stabilitu a mechanické vlastnosti hydrogelů, ale snižují jejich bobtnací kapacitu. Z testovaných variant byla pro přípravu funkčního vzorku hydrogelu na bázi CMC vybrána kyselina jablečná (15 %), která vykazovala nejlepší kombinaci stability, absorpční kapacity a biodegradovatelnosti, zároveň materiálové náklady byly poměrně nízké ve srovnání s ostatními organickými vícesytnými kyselinami. Hydrogely na bázi škrobu neměly požadované mechanické ani sorpční vlastnosti, tudíž nebudou použity v další části projektu.

Dále byly provedeny experimenty hodnotící vliv hydrogelů na růst rostlin a retenci vody v půdě. Bylo zjištěno, že hydrogely mírně zlepšují retenční vlastnosti půdy, aniž by negativně ovlivnily její chemické složení nebo dostupnost živin. Aplikace hydrogelů v různých koncentracích ovlivnila klíčivost a růst rostlin, přičemž optimální výsledky byly zaznamenány při nižších koncentracích.

V oblasti vývoje biorozložitelných obalů na bázi polyesterů byla provedena rešerše aditiv a plniv, které mají potenciál zlepšit materiálové vlastnosti polybutylensukcinátu (PBS). Na základě rešerše byly vybrány k testování nano/mikrocelulóza, biochar a popílek. Probíhají přípravy testovacích fólií a testy biodegradovatelnosti.

V roce 2024 byly splněny všechny plánované aktivity.

6 Plán na další období

Na rok 2025 je plánováno pokračování aktivity A2, která zahrnuje vývoj receptury pro enkapsulaci hydrogelu do biorozložitelného „obalu“ za účelem dosažení optimálních materiálových vlastností (mechanických, termických, zpracovatelských, biorozložitelnosti, ekonomické parametry) biologicky rozložitelných polysacharidů. Významná pozornost bude věnována studiu biologického rozkladu v půdních podmínkách, které se výrazně liší od

kompostovacích testů a dále pak interakcím mezi hydrogelem a obalem. Zároveň budou pokračovat experimenty zaměřené na podpoření mikrobiologické stability hydrogelů z CMC. Výstupem této aktivity bude funkční vzorek „Biologicky rozložitelné fólie pro balení hydrogelů pro agrolesnické aplikace“ 12/2025.

7 Seznam použité literatury

Abou-Yousef, H., & Kamel, S. (2015). High efficiency antimicrobial cellulose-based nanocomposite hydrogels. *Journal of Applied Polymer Science*, 132(31). doi:10.1002/app.42327

Akar E., Altinişik, A., Seki Y. Preparation of pH- and ionic-strength responsive biodegradable fumaric acid crosslinked carboxymethyl cellulose. *Carbohydrate Polymers* [online]. 2012, 90(4), 1634–1641. ISSN 0144-8617. Dostupné z: doi:10.1016/j.carbpol.2012.07.043

Durpekova S, Di Martino A, Dusankova M, Drohsler P, Sedlarik V. Biopolymer Hydrogel Based on Acid Whey and Cellulose Derivatives for Enhancement Water Retention Capacity of Soil and Slow Release of Fertilizers. *Polymers*. 2021; 13(19):3274. <https://doi.org/10.3390/polym13193274>

El-Sakhawy, Mohamed, Hebat-Allah Sarhan, Ahmed Salama a Samir Kamel. Thermal properties of carboxymethyl cellulose acetate butyrate. *Cellulose Chemistry and Technology* [online]. 2019, 53, 667–675. Dostupné z: doi:10.35812/CelluloseChemTechnol.2019.53.65

Fan L., PENG M., Zhou X., Wu H., Hu J., Xie W., Liu S. Modification of carboxymethyl cellulose grafted with collagen peptide and its antioxidant activity. *Carbohydrate Polymers* [online]. 2014, 112, 32–38. ISSN 0144-8617. Dostupné z: doi:10.1016/j.carbpol.2014.05.056

Hidayat, S., P. Ardiaksa, N. Riveli a I. Rahayu. Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose (CMC) from salak-fruit seeds as anode binder for lithium-ion battery. *Journal of Physics: Conference Series* [online]. 2018, 1080(1), 012017. ISSN 1742-6596. Dostupné z: doi:10.1088/1742-6596/1080/1/012017

Choi, I., Chang Y., Shin S.H., Joo E., Song H., Eom H., Han J. Development of Biopolymer Composite Films Using a Microfluidization Technique for Carboxymethylcellulose and Apple Skin Particles. *International Journal of Molecular Sciences* [online]. 2017, 18, 1278. Dostupné z: doi:10.3390/ijms18061278

Monteserrat, S. Effect of crosslinking density on $\Delta C_p(T_g)$ in an epoxy network. *Polymer* [online]. 1995, 36(2), 435–436. ISSN 0032-3861. Dostupné z: doi:10.1016/0032-3861(95)91337-7

Seki, Y.; Altinisik, A.; Demircioğlu, B.; Tetik, C. Carboxymethylcellulose (CMC)-hydroxyethylcellulose (HEC) based hydrogels: Synthesis and characterization. *Cellulose* 2014, 21, 1689–1698, doi:10.1007/s10570-014-0204-8.

SHARAF, Samer a Ali HEBEISH. Novel nanocomposite hydrogel for wound dressing and other medical applications. *RSC Adv.* [online]. 2015, 5. Dostupné z: doi:10.1039/C5RA07076G

Mohamood T., Al-Zahara N.F., Hakam A., Halim A., Zainuddin N. Carboxymethyl Cellulose Hydrogel from Biomass Waste of Oil Palm Empty Fruit Bunch Using Calcium Chloride as Crosslinking Agent. *Polymers* [online]. 2021, 13(23), 4056. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym13234056

Uliniuc, A., Hamaide, T., Popa, M., & Băcăiță, S. (2013). Modified Starch-Based Hydrogels Cross-Linked with Citric Acid and their use as Drug Delivery Systems for Levofloxacin. *Soft Materials*, 11(4), 483–493. <https://doi.org/10.1080/1539445X.2012.710698>

Valla, M., Kozák, J., Němeček, J., Matula, S., Borůvka, L., Drábek, O. *Pedologické praktikum*. Praha: ČZU, 2000. 148 s. ISBN 80-213-0637-8.

Zbírál, J. a kol. *Jednotné pracovní postupy – Analýza půd I. Ústřední kontrolní ústav zemědělský*, Brno 2010. 290 s. ISBN 978-80-7401-031-6.

ČSN EN ISO 7218 *Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení*.

ČSN EN 13041 *Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení fyzikálních vlastností – Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost*. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

ČSN 721020 *Nasyčená hydraulická vodivost půdy Ksat (do výšky vodního sloupce 50mm)*.

ISO 11508: *Soil quality – Determination of particle density*. 1998. ISO, Geneva.

ISO 11272: *Soil quality - Determination of dry bulk density*. 1998. ISO, Geneva.